

Informe Mundial de la Felicidad 2024

Autor: Universidad de Oxford, Centro de Investigación del Bienestar/Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

País: Inglaterra

Año: 2024

Idioma: inglés

Link: <https://worldhappiness.report/>

Recensión realizada por:

Feibert Hernández P.

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez

<https://orcid.org/0000-0003-1301-4949>

feiberthernandez1@gmail.com

Caracas-Venezuela

Fecha de recepción: 15/10/2023

Fecha de aprobación: 18/11/2023

Introducción

El *Informe Mundial de la Felicidad 2024*, por primera vez en 12 años es una publicación del *Wellbeing Research Center* (Centro de Investigación del Bienestar) de la Universidad de Oxford, en colaboración con la empresa Gallup con base principal esta última en Washington D. C., siendo esta una empresa especializada en la aplicación de encuestas, análisis y asesoría.

El informe de este año 2024 fue financiado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (*UN Sustainable Development Solution Network*), quedando conformado el comité editor responsable de este Informe Mundial de la Felicidad 2024, por tres de los editores fundadores John F. Helliwell, Richard Layard y Jeffrey D. Sachs, así como por los editores Jan-Emmanuel De Neve, Lara B. Aknin y Shung Wang.

Este documento pretende clasificar la felicidad mundial en más de 140 países, y el mismo está compuesto por cinco capítulos. El primero de ellos se titula "Felicidad y edad: resumen" (*Happiness and Age: Summary*), en el cual se realiza un análisis de la distribución del índice de felicidad según el grupo etario; el segundo capítulo es titulado "Felicidad de los más jóvenes, de los mayores y de los intermedios" (*Happiness of the Younger, the Older, and Those in Between*), el cual nos muestra entre otras cosas, el *ranking* de países según su índice de felicidad, así como la distribución de acuerdo al índice de felicidad de los países de acuerdo a cuatro grupos según la edad (menores de 30 años, de 30 a 44 años, de 45 a 59 años y los mayores de 60 años de edad); el tercer capítulo titulado "Bienestar de niños y adolescentes: tendencia mundial, retos y oportunidades" (*Child and Adolescent Well-Be-*

ing: *Global Trends, Challenges and Opportunities*), en el cual pese a la carencia de datos estadísticos confiables para algunas regiones y para algunos bloques de edades, nos muestra un comparativo para esta población menor de 24 años, basado en datos estadísticos recopilados a través del programa PISA de la OCDE, las encuestas de la HBSC en Europa, las encuestas del programa de encuestas de los niños del mundo (*The Children's Worlds Survey*), y la encuesta mundial de Gallup; el capítulo cuarto titulado Apoyando el bienestar de una población mundial que envejece: relación entre bienestar y demencia (*Supporting the Well-being of an Aging Global Population: Associations between Well-being and Dementia*), en el cual se hace un análisis de la relación inversa evidenciada en los casos de mayor bienestar menor incidencia de casos de demencia en la población y viceversa; mientras que el quinto y último capítulo de este informe se titula Diferencias en la satisfacción de vida entre los adultos mayores en India (*Differences in Life Satisfaction among Older Adults in India*), en el cual se hace un análisis específico basado en la realidad sociocultural propia de dicho país, considerando características como la edad, el sexo y la categorización por castas propia del mismo.

Antecedentes

El Informe Mundial de la Felicidad es una publicación de temporalidad anual, la cual tuvo sus inicios con el primer informe en el año 2012.

Para intentar rastrear la génesis de este informe mundial de la felicidad debemos retroceder al 2011, año en que Bután como país miembro de las Naciones Unidas promovió la resolución 65/309 titulada Felicidad: hacia un enfoque holístico del desarrollo, adoptada por la Asamblea General de dicho organismo internacional el 19 de julio del mismo año, invitando a los gobiernos del mundo a dar mayor importancia a la felicidad y al bienestar en los procesos para determinar cómo lograr y medir el desarrollo económico y social.

La publicación de estos informes es de carácter anual y es financiada por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (*UN Sustainable Development Solution Network*), creada esta última en el año 2012 con el objetivo de promover el desarrollo sostenible, bajo los auspicios del entonces secretario general de la Organización de las Naciones Unidas Ban Ki-Moon.

Esta primera publicación del año 2012, la cual fue titulada "Definiendo un nuevo paradigma económico: el reporte de la reunión de alto nivel en bienestar y felicidad" (*Defining a New Economic Paradigm: The Report of the High-Level Meeting on Well-being and Happiness*), da pie a la resolución 66/281 de la Asamblea General de la ONU, proclamando el día 20 de marzo como el día internacional de la felicidad, fecha en la que en adelante es publicado un nuevo reporte mundial de la felicidad actualizado cada año.

Metodología utilizada

El Informe Mundial de la Felicidad 2024, el cual pretende clasificar la felicidad de más de 140 países, toma como referencia seis variables de interés. Cabe mencionar que, si bien para la clasificación de la felicidad el texto indica que no se basan en ningún índice de estas seis variables, sino principalmente en las propias evaluaciones de los individuos sobre sus vidas sustentado en las respuestas a la pregunta de evaluación de la vida de la escala Cantril, la cual permite determinar el nivel de bienestar subjetivo basado en una escala del 0 al 10. Si se toman en consideración esas seis variables y sus asociaciones con la evaluación de la vida, para ayudar a explicar la variación de las evaluaciones de vida entre países.

La primera de estas variables es el PIB per cápita en términos de la paridad del poder adquisitivo de cada país, basada en los datos del Banco Mundial y de la Organización para el Desarrollo Económicos (OCDE); el segundo indicador es la esperanza de vida saludable de la población de cada país, basado en la data del

repositorio de información del Observatorio de Salud Global de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ahora bien, mientras los dos primeros índices se basan en datos de instituciones u organizaciones internacionales, las siguientes variables se basan en el levantamiento de información a través de encuestas basadas en una estrategia de preguntas cerradas.

La primera de estas variables y tercera del conteo general, es la ayuda social, la cual se mide a través de los resultados de la encuesta mundial de la empresa Gallup, con la siguiente pregunta, si usted estuviese en dificultades, ¿cuenta con algún familiar o amigo con el cual usted pueda contar que lo ayude cuando lo necesite, o no?; la cuarta variable es la libertad para tomar decisiones de vida, la cual se mide nuevamente con los resultados de la encuesta mundial de Gallup, a través de la pregunta cerrada ¿está usted satisfecho o no, con la libertad para escoger lo que hace en su vida?; la quinta variable proviene de la misma fuente que los dos anteriores enfocada en la generosidad, y se basa en la pregunta cerrada ¿ha donado usted dinero para caridad durante el mes pasado?; la sexta variable de interés para los autores, es el de la percepción de corrupción, el cual comparte la misma fuente que los anteriores y se basa en dos preguntas específicas y cerradas, la primera de ellas es ¿está la corrupción generalizada en todo el gobierno o no?, mientras la segunda plantea, ¿está la corrupción generalizada dentro de las empresas o no?

Son estas las seis variables consideradas como prioritarias de atención por parte de los editores responsables del Informe Mundial de la Felicidad 2024, pero al analizar el documento pudimos identificar dos variables adicionales que parecen ser de interés, las cuales a diferencia de las tres anteriores que se basan en preguntas cerradas de única respuesta, se basan estas dos en preguntas cerradas de respuestas múltiples en consideración de múltiples emociones. La primera de ellas, es decir la séptima variable a nuestra percepción es el de las emociones positivas, la cual se basa

en la medición de las emociones positivas durante el día anterior a la encuesta, a través de la pregunta cerrada ¿experimentaste las siguientes emociones durante gran parte del día de ayer?, permitiendo responder negativa o afirmativamente para cada una de las siguientes tres emociones reír, disfrutar y hacer cosas interesantes; mientras la última variable sobre las emociones negativas, plantea la misma pregunta y estrategia pero con las emociones preocupación, tristeza y molestia.

Principales hallazgos

Encontramos que el Informe Mundial de la Felicidad 2024 clasifica la felicidad de más de 140 países, entre los cuales los 20 países más felices del mundo son Finlandia, Dinamarca, Islandia, Suecia, Israel, Países Bajos, Noruega, Luxemburgo, Suiza, Australia, Nueva Zelanda, Costa Rica, Kuwait, Austria, Canadá, Bélgica, Irlanda, República Checa, Lituania y Reino Unido respectivamente. Teniendo en común los primeros diez países de la clasificación de felicidad, salvo Países Bajos y Australia, la característica de tener una población menor a los 15 millones de habitantes. Mientras que entre los 20 primeros solo Canadá y Reino Unido tienen poblaciones mayores a 30 millones de habitantes.

Otra característica interesante de ser resaltada es el hecho de que los Estados Unidos de América por primera vez en los 12 años de publicación de este reporte mundial de la felicidad, no se encuentra entre los 20 países más felices del mundo, bajando de la posición 15 que ostentaba en el 2023 al puesto 23 en el informe del actual año 2024.

De igual manera en el informe se muestra la clasificación de la felicidad de los países entre los más jóvenes, entendida como la población menor de 30 años, en la que destacan en las primeras cinco posiciones como los países más felices Lituania, Israel, Serbia, Islandia y Dinamarca respectivamente. Mientras que en lo que concierne a la población mayor de 60 años, los cinco países más felices son Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia e Islandia sucesivamente. En el polo opuesto se

tienen a los cinco países en general más infelices del mundo, los cuales de acuerdo a los resultados arrojados por este informe son Afganistán, Líbano, Lesoto, Sierra Leona y el Congo respectivamente.

Representación de Venezuela en el informe

Para el caso particular de Venezuela, en lo que respecta a la clasificación de países por evaluación de vida se ubica en la posición 79 del *ranking*, justo por debajo de Colombia y por encima de Indonesia; en el *ranking* de felicidad medida entre los jóvenes menores de 30 años, Venezuela se ubica en la posición 83, por debajo de Ucrania y justo encima de Jamaica; mientras que en lo que respecta al *ranking* de felicidad medida entre los adultos mayores de 60 años, Venezuela se encuentra en la posición número 64, por debajo de Portugal y encima de Bolivia.

En el caso particular de Venezuela, se evidencia de acuerdo a los índices mostrados en el informe que la población más feliz es la de los jóvenes, mientras la menos feliz es la de los adultos de edad media.

De igual manera se evidencia una disminución general de la felicidad de la población encuestada para el caso de Venezuela en el comparativo de los años 2006-2010 y 2021-2023.

Debilidades del documento

Una de las debilidades que el análisis del informe permite identificar es la falta de definición clara del número de encuestados, así como de las variables consideradas para la de limitación y selección de la población a ser encuestada en los diferentes países, no pudiendo identificar qué población y cuáles características de la misma fueron consideradas para tal selección.

De igual manera no se explican los períodos temporales ni las fechas específicas de aplicación de las encuestas en los diferentes países, lo cual nos permitiría evaluar si de alguna manera la fecha de aplicación de

las encuestas y sus resultados tal vez pudieran verse influenciadas por situaciones o acontecimientos específicos de una región o de un país de los analizados.

Sería pues interesante el tratar de entender cómo las objetividades y las subjetividades de las diversas realidades sociológicas, antropológicas, económicas, políticas y culturales de los países fueron consideradas para la ponderación de los índices de felicidad, o si bien estas realidades y diversidades no fueron tomadas en consideración salvo para el caso específico de la India, abordado en el capítulo quinto.

En lo que respecta a las tecnologías, se evidencia poca atención en lo que se refiere al acceso, uso y desarrollo de la misma como variable de impacto en la felicidad de la población mundial, y solo es mencionada en 14 oportunidades principalmente en lo que respecta a su impacto como potenciales estafas, mientras que de manera más positiva solo es abordada en lo que respecta a su utilización para mejorar la intervención individual y grupal para promover el bienestar de las personas con demencia.

Y por último consideramos pertinente el preguntarnos y dejar la duda para el debate colectivo, de si realmente los indicadores o variables seleccionadas para el estudio que se plasma en el Informe de la Felicidad 2024, son los más idóneos para intentar aproximarnos a una medición de la felicidad de las poblaciones de los países del mundo. De ser afirmativa la respuesta del colectivo, debemos preguntarnos si ¿deben estos ser complementados con otros?, o bien de ser negativa la respuesta ¿cuáles deberían ser los indicadores más idóneos para pretender aproximarnos a una medición de la felicidad de la población de los países del mundo?

Referencias

Universidad de Oxford, Centro de Investigación del Bienestar *Informe Mundial de la Felicidad 2024*, Oxford, Inglaterra. Disponible en: <https://worldhappiness.report/>

Gallup Inc (2024) *¿Quiénes somos?* página web Gallup. Disponible en: <https://www.gallup.com/corporate/212381/who-we-are.aspx>

Wellbeing Research Center (2024) *About the Center*, página web Wellbeing Research Center. Disponible en: <https://wellbeing.hmc.ox.ac.uk/about/>

Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (2024) *Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible*, página web de la Organización de Naciones Unidas. Disponible en: <https://www.un.org/es/impacto-acad%C3%A9mico/page/red-de-soluciones-para-el-desarrollo-sostenible-0>

Sustainable Development Solutions Network (2024) *About Us*, página web de Sustainable Development Solutions Network. Disponible en: <https://www.unsdsn.org/about-us>

Asamblea General de las Naciones Unidas *Resoluciones, 65 Periodo de Sesiones*, página web de las Naciones Unidas. Disponible en: <https://www.un.org/es/ga/65/resolutions.shtml>

Organización de las Naciones Unidas *¿Qué es el día internacional de la felicidad?*, página web de la Organización de las Naciones Unidas. Disponible en: <https://www.un.org/es/observances/happiness-day#:~:text=La%20Asamblea%20General%20de%20la,en%20las%20pol%C3%ADticas%20de%20gobierno.>